

El Ministro Jorge Tapia. (Foto Armindo Cardoso)

el ministro explica la enu

NUEVAS METAS RESPONDEN A CRISIS EDUCACIONAL TOTAL

El 30 de enero de 1973, el Ministro de Educación, profesor Jorge Tapia, se dirigió a todo el país, a fin de precisar la política educacional del Gobierno Popular, en los términos siguientes:

Compañeros trabajadores de la educación, padres y apoderados, alumnos, conciudadanos, muy buenas noches:

Este no es un discurso para algunos. Es una información para todos los que formamos la sociedad chilena. Hablaremos de la educación chilena, de su crisis actual y de su futuro. Compañero trabajador, comenzaremos con el tema de la matrícula universitaria, que, aunque usted no lo crea, es su problema. Todos los años, junto con

producirse el proceso de matrícula de los jóvenes que postulan a las universidades, se viven instantes de angustia y desaliento en un gran sector de los hogares chilenos.

Cada familia se ve enfrentada a la dramática alternativa de ver todo el esfuerzo invertido en la educación de sus hijos transformado en algo precario y de muy poco significado, si su hijo no entra en la universidad. Los doce años de estudio realizados en la escuela y el liceo sirven sólo para entrar a la universidad y no habilitan a nadie para enfrentar con éxito la vida del trabajo.

Como quiera que sea, el Gobierno ha estado preocupado en forma constante del problema y cifró esperanzas en que, como consecuencia del mayor aporte que hizo a las universidades y tal como éstas virtualmente lo aceptaron, la capacidad de matrícula del primer año aumentaría a 64.000 alumnos. Esto, sumado a la matrícula de los organismos de educación superior vinculados al Mi-

nisterio, que es de aproximadamente once mil vacantes, habría solucionado el problema. La realidad en este momento es otra. La capacidad de matrícula de las universidades bajó aproximadamente en 15 mil plazas en relación a lo proyectado, lo que en última instancia significa que de los noventa mil postulantes efectivos, más de veinte mil no tendrán cabida en la educación superior. Seguimos preocupados de buscar un destino a este amplio grupo de jóvenes. No pretendemos culpar de esto a las universidades. Todas ellas, salvo una, adoptaron conscientemente una política restrictiva a este respecto, que no está en relación con la capacidad financiera presente del país, sino con sus posibilidades futuras de financiamiento y de capacidad humana y física para la prestación del servicio educacional superior. La universidad está consciente, sin duda, de que para dar cabida a contingentes cada vez mayores de alumnos ha distorsionado su propia finalidad, ha reducido la excelencia de su enseñanza y ha entrado a suplir las deficiencias de la enseñanza secundaria o técnico-profesional, todo ello sin siquiera un adecuado conocimiento de la necesidad de recursos humanos del país. Consecuencia de esto ha sido que mientras por una parte el costo unitario por alumno es 25 veces más alto que el de la educación básica y las universidades absorben casi el 40% de todo el presupuesto educacional para formar sólo al 3,5% del total de los educandos, su productividad ha descendido, elevándose las tasas de deserción a niveles inconcebibles. La educación universitaria se ha convertido, en alguna medida, en otra forma del desempleo disfrazado.

Sin embargo, el común de nuestros concludados y de nuestros alumnos sigue teniendo la meta universitaria como el único cauce capaz de darles ubicación social y permitirles su realización individual. La presión sobre la universidad es cada año mayor y la perspectiva para el año 1976, de mantenerse las tasas actuales, es la de una matrícula total de casi trescientos mil estudiantes, aproximadamente el doble de lo que es ahora. Medido en escudos del año 73, eso significaría un esfuerzo financiero de más de 18 mil millones, cantidad que la economía del país obviamente no podrá solventar sino a un plazo muchísimo más largo.

Se hace así evidente la crisis de la educación superior desde el triple ángulo de su financiamiento, de sus objetivos y de su rendimiento en función de las metas del desarrollo nacional.

Esta aguda crisis, sin embargo, no encuentra su razón principal en el ámbito exclusivo de la educación superior, sino en la estructura y contenido de todo el sistema educacional chileno.

Pese a las reformas que éste ha experimentado en las décadas del veinte y del sesenta, el sistema educacional chileno conserva características profundamente negativas desde el punto de vista de la conveniencia del país y de la reparación de las injusticias provocadas por una estructura social clasista. Esto podrá parecer poco claro o convincente para quienes aprecian la solución del problema educacional como una cuestión de ampliar su capacidad física para admitir más alumnos y para mantenerlos dentro del sistema. El país, es cierto, ha hecho un gran esfuerzo en este sentido, esfuerzo que se ha multiplicado en los dos primeros años de Gobierno de la Unidad Popular.

Entre 1970 y 1973, el total de alumnos ha aumen-

tado en casi un millón, llegando a ser de 3.516.800. Esto no ha sido una real solución para el pueblo, para los trabajadores, porque aunque hemos aumentado el número de los que ingresan al sistema educacional, el país no ha logrado rebajar el porcentaje de los que abandonan la escuela sin completar estudios, cuya cantidad, en números absolutos, es mucho mayor que antes. El promedio de años de escolaridad se mantiene en aproximadamente 3,8; es decir, en un país en que la educación básica de ocho años es obligatoria, la generalidad de los alumnos cursa menos de cuatro años de estudio. Esto debe enseñarnos que el problema educacional no se soluciona enfocándolo sólo desde el ángulo de la educación y que ello puede lograrse únicamente cuando la política educacional es planteada como parte integrante de la planificación general de tipo socio-económico y apunta a sus mismas metas.

Ante la insatisfacción que el conjunto de la sociedad chilena tiene frente a su sistema educacional, la respuesta no es una reforma más. Hace falta un cambio revolucionario del sistema que rompa y reemplace las viejas estructuras, renueve los modos de gobierno y administración educacional y dé a nuestra enseñanza un sentido nuevo, nacional, creador y solidario. Esta no puede ser una revolución sólo del Gobierno Popular. Necesitamos una revolución educacional deseada y realizada por la nación chilena.

¿De qué acusa el país a su actual sistema educacional? Usted mismo, padre o apoderado, podría contestar válida y concretamente esta pregunta. Usted que tiene un hijo en la escuela o el liceo, sabe que él recibe una educación sólo teórica, a base de pizarrón y tiza, aprendiendo sólo cosas que no lo preparan para enfrentarse a la vida. Y si su hijo está en una escuela industrial, usted sabe que de antemano lo ha condenado a un desempeño subalterno, porque siente que la educación profesional y técnica sigue siendo una educación de segunda clase para una tercera clase de chilenos.

Tú, joven, alumno de excelente colegio de educación particular pagada, has notado muchas veces que eres más capaz y de físico más fuerte que el alumno de modesto liceo de barrio. Seguramente te has sentido satisfecho; pero es bueno que comprendas que no es efectivo que en Chile haya igualdad de posibilidades para todos los que quieran educarse y que no es cierto que ello dependa de la capacidad de cada cual. Esa capacidad e inteligencia dependen principalmente de las condiciones en que el niño se gestó, nació y creció. Y esas condiciones son muy malas para la mayoría de los niños chilenos.

Fundamentalmente, concordaremos en que nuestro sistema educacional es, hasta ahora, de estructura anacrónica, utiliza métodos anticuados, es teorizante e intelectualista, desprecia las capacidades creativas, desarrolla espíritus competitivos en vez de solidarios, se funda en la discriminación odiosa entre el trabajo intelectual y manual, desvincula al alumno, al profesor y a la enseñanza de la realidad actual, y así como da facilidades para ingresar a la escuela, no brinda facilidades para permanecer en ella. Aunque todos pueden ingresar a la escuela, muchos hechos permiten comprobar que a medida que se asciende de curso, nuestra educación es menos popular porque van quedando menos y menos hijos de trabajadores. Estas cosas no suceden porque sí. Esa organización y esos defectos del sistema educacional co-

responden a una ideología y a una forma de organización de la sociedad, que es la capitalista. El sistema capitalista necesita trabajadores, incluso trabajadores muy bien adiestrados para manejar las complicadas máquinas actuales; pero no podría darles una educación y una cultura capaces de convertirlos en espíritus críticos y con aptitudes de conducción y decisión. Esto último está reservado para una élite, que incluso es permeable a las capacidades individuales; pero que siempre está consciente de la misión que le corresponde como única detentadora de la educación y de la cultura. Desde este ángulo es efectivo que cualquier camino hacia el socialismo no es sólo la lucha de una clase social contra otra, sino la rebelión de los marginados de la educación y de la cultura universal en contra de los que han hecho de la ciencia y la educación un monopolio que sirve a su propia forma de dominación.

La vía chilena hacia el socialismo es también la vía chilena hacia la revolución cultural. Queremos democratizar la cultura y la educación. Estableceremos un sistema nacional de educación que sirva a los chilenos desde el nacimiento hasta la ancianidad, un sistema de educación permanente, apoyado en los más avanzados logros culturales, científicos y tecnológicos, planificado en armónica integración con el planeamiento global de la sociedad, de acuerdo a criterios de unidad, continuidad, diversificación y democratización. Concebimos la educación permanente como una educación de masas, por las masas y para las masas sin desmedro de la ciencia, del humanismo y de la excelencia, en una sociedad socialista cuya dinámica integra en todos los procesos la teoría y la práctica, la educación y el trabajo. Queremos, como lo ha expresado el Presidente Allende, que toda la sociedad sea una escuela y que la escuela sea parte de esa gran aula que es la sociedad toda. Rechazamos la escuela que semeja a un invernadero de plantas tropicales en lugar de un vivero de plantas autóctonas.

Un primer paso ha sido el decreto de democratización de la enseñanza. El no ha sido rechazado. Volverá a Contraloría con las modificaciones pertinentes y en 1973 será posible que no sólo las autoridades, sino también los trabajadores de la educación, los padres y apoderados, los representantes estudiantiles y los de la comunidad, hagan pesar su opinión en las decisiones de saneamiento y realización de la política educacional.

El año 1973 será el de las grandes transformaciones de la educación chilena.

Participar en esta labor significa integrarse a un proceso de creación colectiva, que comprende a cada chileno desde muchos puntos de vista. Cada chileno debe pensar que ésta es su tarea, porque el destino de su patria, de sus hijos y de sí mismo, dependen en parte importante de lo que él pueda contribuir: es un proceso de masas y para las masas.

Cada chileno debe comprender que es invitado a la tarea de crear un sistema educacional, en el que al unificarse la teoría y la práctica, el estudio y el trabajo productivo, se echan las bases de una cultura que valorizará a los hombres por lo que son y no por lo que poseen; es un proceso, por el cual al reemplazar los viejos valores de un orden capitalista individualista, por los de una sociedad socialista y humanista, se asegurará el desarrollo de una cultura nacional libertaria e igualitaria.

¿Qué significa 1973 para cada uno de los sectores de la comunidad nacional?

Para los niños, 1973 significa la ampliación de sus posibilidades reales de desarrollo, porque desde la más temprana edad, junto con la actual política de asegurarles las bases materiales de un desarrollo adecuado que se expresa en el Programa de Leche, los desayunos y almuerzos escolares, el equipamiento escolar (vestuario, zapatos y material didáctico), se contará, a fines de 1973, con un número de jardines infantiles con capacidad para atender 150.000 niños.

Para los jóvenes, 1973 significa que junto con ampliarse las posibilidades de participación en la construcción del nuevo sistema educacional y los beneficios del mismo, en especial el de asegurar en él la calificación para la vida del trabajo, se cumplirá con ellos un vasto plan de educación extraescolar, que comprende programas masivos de desarrollo cultural y artístico, deportes y recreación y de turismo estudiantil.

Para los padres y apoderados, 1973 es el año en que comienza a desaparecer la incertidumbre frente al futuro de los hijos; ellos empezarán a sentirse también beneficiarios del sistema, al recibir de él servicios largo tiempo esperados. Eso se logrará gracias a que durante 1973 los padres y apoderados verán ampliada la asistencialidad que hoy les da el Estado en los términos que ya señalamos; porque durante 1973 la implantación de la escuela nacional unificada les asegurará a los padres de familia que en un corto plazo sus hijos se formarán en un sistema escolar que realmente los capacite para enfrentar con éxito la vida del trabajo; porque durante 1973 las madres de familia que se incorporen a la vida laboral, teniendo que alejarse del hogar, verán que sus hijos menores quedarán en manos seguras en los jardines infantiles que se irán creando; porque durante 1973 el sistema educacional dará prioridad a una acción de educación sexual familiar orientada a los padres de familia, de modo que éstos se sientan apoyados en las cada vez más difíciles tareas educacionales que enfrentan.

Para los trabajadores de la educación, 1973 significa un año trascendental en que junto con ver abiertas las puertas a la realización humana y profesional al ser promotores centrales del cambio a través de su esfuerzo creador, verán cristalizarse viejas aspiraciones gremiales, como son la carrera funcionaria, la reestructuración administrativa y la nivelación económica. Ello será posible, porque a través del sistema nacional de perfeccionamiento masivo y descentralizado, participarán en el proceso de creación social y técnica del nuevo sistema nacional de educación y en especial, de una de sus piezas vitales: la escuela nacional unificada.

Para los trabajadores, 1973 será el año en que su marginación sistemática de la educación se romperá y se abrirá en forma decisiva el cauce de su participación en el sistema educacional, pasando ésta a constituirse en un arma importantísima para el éxito de las tareas revolucionarias en que los trabajadores y su Gobierno se encuentran empeñados. Ello será así, porque al mismo tiempo que se ampliarán los programas de educación de 130.000 a 290.000 trabajadores-alumnos, se desarrollarán programas especiales para el área social de la economía, que contribuyan a hacer posible el cambio en las relaciones de producción en la industria, la agricultura, la minería y los servicios; porque junto con cambiarse la orienta-

ción del sistema educacional, al exaltar los valores unidos al trabajo productivo y a la solidaridad, se comenzará a cambiar en forma decisiva el destino educacional de los hijos de los trabajadores; porque junto con entregar el poder de la ciencia y la técnica al pueblo, se ampliarán significativamente las oportunidades de los trabajadores para participar en la definición, planificación y ejecución de la política educacional y su contenido.

La participación en las tareas de 1973 de todos los sectores mencionados comprenderá el desarrollo de los instrumentos que se crean en el decreto de democratización y el estudio y presentación al Congreso Nacional de un Proyecto de Ley Orgánica de Educación que facilite la aplicación de esta política.

Por otra parte, la nueva política implica ampliar enormemente los recursos materiales con que cuenta la educación y aumentar su productividad. Ello se logrará mediante el aumento significativo de la capacidad instalada del sistema, a través de un plan extraordinario de construcción de 812 aulas, que sumadas a las construcciones del plan normal y planes especiales de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educativos, nos permitirán construir en 1973 más de 200.000 m². A ello deberá sumarse el valiosísimo aporte directo de los trabajadores de Chile organizados en la CUT. Hoy se ha suscrito un convenio entre la CUT y el Ministerio de Educación, en virtud del cual los trabajadores se comprometen a aportar trabajo voluntario, con ocasión del 20.º aniversario de la organización y como réplica a la disminución presupuestaria hecha por la mayoría del Congreso Nacional en el sector educación.

La campaña de mantención y reparación de establecimientos escolares y el aporte concreto de la comunidad (industrias, asentamientos, municipalidades, etc.) incrementará la capacidad física instalada. Además, como uno de los medios más eficaces de aumentar la productividad del sistema, se continuarán y completarán los programas experimentales de tecnología educativa que a través de diversos convenios internacionales se realizaron en el campo de la TV, la radio, los medios audiovisuales, etc. y que deben aportar soluciones revolucionarias en el campo práctico pedagógico.

El producto de ese trabajo voluntario formará un fondo que calculamos en una suma superior a \$ 25.000.000, para la construcción de aulas escolares. Muchas gracias.

Lo descrito culmina en la afirmación que este año 1973 es el año de la concreción de la nueva concepción educacional propiciada por nuestro Gobierno de la Unidad Popular.

Ello supone un complejo de tareas que requieren la participación de todos los sectores que hemos aludido, singularmente la tarea de construcción de la nueva escuela, la "escuela nacional unificada", a cuyo cumplimiento deben contribuir, con su esfuerzo, todos los chilenos. La decisión de implantarla fue ampliamente democrática y pluralista, y se llamó Primer Congreso Nacional de Educación. Igual distintivo tendrá su puesta en marcha.

La escuela nacional unificada constituirá la base operativa del proceso educativo regular otorgado dentro del sistema nacional de educación. Ella será la resultante de un "proceso de adecuación" que la propia comunidad nacional irá de-

terminando en etapas sucesivas, en el marco de la planificación nacional y sectorial. Esta flexibilidad de adaptación será producto de un permanente estudio y discusión democrática y pluralista de la comunidad, la cual le dará una efectiva funcionalidad al proceso educativo chileno. Debemos entender que la escuela nacional unificada constituye parte importante de la educación permanente, cuyo contenido, debidamente articulado y coordinado, atiende al ser humano desde su nacimiento hasta el instante que debe asumir éste sus responsabilidades propias de adulto. En ella se le ofrecerá, en forma simultánea, educación general y tecnológica, con lo cual se le permitirá ir alcanzando gradualmente las diversas "categorías de eficiencia" que el desarrollo de la nación le exija en lo económico, social y cultural.

La escuela nacional unificada constituirá un valioso instrumento de nuestra política educacional en el período de transición al socialismo y se caracterizará fundamentalmente por ser nacional, unificada, diversificada, democrática, pluralista, productiva, integrada a la comunidad, científica, tecnológica y planificada.

La puesta en marcha de la escuela nacional unificada en junio del presente año constituye un trascendental paso de innegable significación en el proceso histórico-social chileno; de ahí la necesidad de cautelar con el máximo de seriedad y responsabilidad científica cada una de las medidas de carácter orgánico y especialmente del contenido curricular que se debe adoptar para que esta iniciativa del cambio educacional alcance pleno éxito.

¿Qué significa la educación nacional unificada para la educación particular? Sumarse a la tarea histórica de transformar Chile. Ella podrá contribuir, como parte de la comunidad nacional, al desarrollo de ésta. El contenido curricular le otorgará las oportunidades de hacerlo.

La escuela nacional unificada en ningún momento afecta el status constitucional, legal y reglamentario vigente que resguarda su existencia. Por el contrario, el Estado, en la implementación de las nuevas formas curriculares, garantiza a la educación privada las facilidades que éste ofrece al sector fiscal: en perfeccionamiento y formación docente, ayuda técnica, utilización de instalaciones y personal de las empresas del área social o de los servicios públicos.

Podrá, a su vez, la educación particular celebrar convenios con el Estado, en los cuales se fijen las modalidades del uso de recursos de una u otra parte, en el interés de facilitar a los alumnos de ambos sistemas, sin discriminaciones, las oportunidades de continuidad de estudios y el cumplimiento del currículum.

Nada hay más apasionante que crear y más atractiva resulta ello cuando la labor creativa se dirige no sólo a la construcción del presente, sino a la edificación del futuro de Chile.

1973 es el año de la escuela nacional unificada, y ello quiere decir que es el año en que toda la comunidad nacional, y en especial los trabajadores de la educación, inician la construcción de la nueva escuela chilena, destinada a ser instrumento fundamental en la lucha contra el subdesarrollo. Esto nos lleva a afirmar que cada establecimiento educacional debe transformarse en un centro permanente de investigación, experimentación y reflexión, en que cada trabajador de la educación encarará su tarea profesional en su carácter de

investigador que busca completar en su medio de trabajo los fundamentos de la nueva escuela, promoviendo a su vez en su propia comunidad el incentivo de que ésta se transforme en un foco promotor de la nueva cultura.

Soy padre, como muchos de ustedes. Tengo tres hijos. Dos en el cuarto y séptimo año de la educación básica. Uno en el primer año medio. Los quiero entrañablemente, como ustedes a sus hijos. Deseo para ellos lo mejor. No daría como ministro un paso que no estuviera seguro de dar también como padre.

Quiero para mis niños, para todos los niños de mi patria, la educación que Chile necesita establecer por Chile. Esa educación es aquella con que avanzaremos en 1973.

Muy buenas noches.

LA ENU, UNA SOLUCION REALISTA PARA AVANZAR

El 19 de marzo de 1973, el Ministro Jorge Tapia expresó las palabras que siguen en el encuentro Ministerio de Educación-Central Unica de Trabajadores-Sindicato Unico de los Trabajadores de la Enseñanza, que tuvo lugar con el objeto de continuar el debate sobre la Escuela Nacional Unificada. Fue éste un discurso de improvisación.

Compañero Director del Centro de Perfeccionamiento, don Mario Leyton; Superintendente de Educación, compañero Iván Núñez; compañeros representantes del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación y de la Central Unica de Trabajadores:

Habría podido englobarlos a todos bajo la expresión, más breve y comprensiva, de "compañeras y compañeros trabajadores", porque ése es el rasgo común, el signo distintivo que esta mañana nos reúne para inaugurar en este Centro una jornada de información y conocimiento de evaluación crítica y de aporte respecto de la escuela nacional unificada. Yo les doy la bienvenida esta mañana con real agrado, porque creo que no son muchas las oportunidades que se dan para conocer y para dialogar. No quiero entonces perder la oportunidad, dándole a mi intervención el carácter de un discurso de algún tono o con algún propósito; prefiero en lugar de aquello y en el tono en que se sostiene una conversación, expresar alguna de las ideas con que desde el cargo de Ministro, y junto con mis compañeros de trabajo, me enfrento al problema de la educación en Chile. Un problema que no es mi problema, que no es el problema del equipo que trabaja conmigo, que no es el problema del Gobierno de la Unidad Popular, sino que es uno de los más graves y definitivos problemas de nuestro país, de nuestra sociedad chilena. Es ésta una sociedad que destaca reiteradamente como característica suya la del pluralismo democrático en que se desenvuelve. Pero de tanto hablar del pluralismo suele olvidarse el contenido esencial del mismo; lo vaciamos de contenido cuando sólo lo entendemos como una suerte de supervivencia simultánea, coetánea, de varias corrientes de opiniones distintas o de varios partidos políticos distintos. El pluralismo es bastante más que eso; es bastante más

que estar acostumbrados a la coexistencia en una sociedad de corriente de opinión distinta y aun discrepante. No puede entenderse el pluralismo sino en íntima armonía con la concepción democrática de la sociedad, concebirlos así unidos. Hemos de entender que ese pluralismo tiene como característica algunos definitorios de la propia democracia como forma de vida. El pensamiento democrático y la convivencia democrática suponen no sólo el que existan corrientes distintas, sino que puedan expresarse corrientes distintas. Lo denominamos habitualmente libertad de opinión, y en este país nadie seriamente puede sostener que no hay libertad de opinión en cada una de las formas que hoy reviste. Pero suponen no sólo libertad de opinión, sino actitud recíproca de escuchar la opinión distinta de la propia; de escucharla con un real agrado de receptividad, que se funda en la comprobación sustancial de que no hay nadie que sea el exclusivo, absoluto y único depositario de la verdad, y que por ende, siempre es factible encontrar en la posición contraria parte de la verdad que uno busca. No se trata de entrar en un plano o en un nivel de inaceptables escepticismos o de debilitamiento de las concepciones globales que unos y otros tengamos de la cosa social, de la posición del hombre en la vida, en el mundo y en la sociedad y de la historia del mundo y del futuro del mundo; pero aun manteniendo con clarísimo énfasis el valor sustancial de las concepciones globales de cada uno de nosotros, sigue siendo cierto que ninguno es depositario autónomo y único de la verdad y ello nos lleva, en cuanto estemos intelectual y espiritualmente abiertos, a la necesidad lógica y humana de escuchar al contrario, y de buscar en común, en la medida en que haya posibilidad de comunidad o de comunión, una solución concordante.

No es, entonces, el pluralismo político una forma de esterilizar la acción de conducción, de gobierno y de administración de una sociedad nacional determinada. Eso sería contrario a la democracia. Entender que pueden subsistir varios partidos, unos dentro y otros fuera del Gobierno, para hacerse una guerra tal que el país no avance, nos llevaría muy rápidamente a la conclusión de que el peor enemigo de la democracia es el pluralismo. Y yo creo que ninguno de nosotros está en esa posición, sino que ve con claridad la real y sustancial vinculación entre pluralismo, democracia, avance y progreso social. Desde este ángulo es necesario que me refiera a la aceptación sustancial, en su línea principal, por el país, del proyecto de vida futura que significa la combinación de gobierno llamada de la Unidad Popular. Dentro de la tradición chilena, cumpliendo con todas las categorías que constituyen y conforman nuestra convivencia democrática, por las vías establecidas, se ha dado legitimidad y legalidad a un planteamiento que no había tenido oportunidad de probarse desde el Gobierno, desde el Ejecutivo. Este movimiento, formado por muchos partidos, tiene de denominador común la concepción socialista, en el amplio sentido de la palabra; y esta concepción trata, como la trataría cualquiera otra que estuviera en el Gobierno, de hacer algo que es consustancial al o a los partidos políticos luego de conquistar el Gobierno: hacer primar desde el Gobierno una forma de organización social que corresponda a su programa, a sus planteamientos doctrinarios. Dentro de este natural y perfectamente lícito propósito de organizar la sociedad

conforme a una concepción, se produce más que por la voluntad de los hombres, por una especie de determinismo histórico y social, una automática adhesión a ciertas vías, a ciertas reglas de procedimiento, a cierta institucionalidad que definen el proyecto como estrictamente constitucional y democrático. El proyecto socialista democrático y humanista en que trabajamos se ha hecho posible por varias razones, entre las cuales, sin duda, la que más interesa destacar esta mañana es que, matices más, matices menos, en la línea que esa concepción socialista es expuesta por el programa de la Unidad Popular, la política de cambios sociales profundos allí implícita es compartida, al margen del fenómeno electoral, por una mayoría rotunda, contundente y que no retrocede en este país. Si pudiéramos hacer elección sincera entre los que quieren la existencia de la sociedad que hasta ahora subsiste y los que quieren una sociedad distinta de orientación socialista, yo creo que nadie duda o dudaría del resultado abrumadoramente mayoritario favorable a la política de cambios profundos. Y esa unidad —al margen del fenómeno electoral— de los que realmente quieren el cambio es lo que hizo posible, lo que dio viabilidad a nuestro Gobierno. Pero había, además de esta coincidencia en torno al cambio, otra coincidencia también importante en torno a ciertos valores nacionales que de común acuerdo consideramos como los más relevantes, entre ellos el resguardo de la institucionalidad, de la legalidad, de la constitucionalidad, de todo aquello que ha definido a nuestro país como régimen de democracia, al menos política, ya que no económico-social.

Podrán mostrarse ejemplos aquí, ejemplos allá, de que se han producido discrepancias, de que ha habido ataques; pero ustedes que pueden mirar el fenómeno social un poco con la calma, con la objetividad que da el ser maestro, coincidirán conmigo en que no es equivocada ni injusta la opinión de todos los que, viniendo de fuera y cualquiera que sea su ideología, destaquen en forma unánime que en este país existe un régimen democrático que ya se lo quisieran otras naciones que hoy día hacen cabeza de puente para atacar a Chile como un país no democrático. He dicho esto para que comprendamos que es natural y legítimo que el Gobierno, cuando enfrenta una reforma educacional de la trascendencia de la que abarcamos, lo haga con su prisma, con su lenguaje, pretendiendo alcanzar un tipo de organización y un resultado coincidente con sus doctrinas, sus ideologías, y que sería de fariseo encubrirse tras un lenguaje y tras una meta no coincidentes con lo que es su propia definición y personalidad, lenguaje que podría ser igualmente desenmascarado con más virulencia, por pretender en forma pueril e irrespetuosa desvirtuar lo que es definitivo en el Gobierno de la Unidad Popular. Al margen de ello, todo está hecho en forma tal, que se cautelan con absoluta claridad y sinceridad, con autenticidad no desmentible, los procedimientos que nosotros estimamos como democráticamente valaderos, y cuando digo nosotros, englobo a todos los chilenos.

Se han resguardado en el planteamiento de la escuela nacional unificada todos los procedimientos que, por ser conocidos y adherir nosotros a ellos, nos dan esa seguridad que todos buscamos. Las cosas se legitiman y son lícitas cuando, establecidas por la vía predeterminada, nos dan la oportu-

nidad de manifestarnos, de opinar y de estar de acuerdo o en desacuerdo; y al fin no nos importa que se establezca o predomine una idea contraria a la nuestra, si para lograrlo se han seguido las vías que nosotros conocemos; si el caminante ha venido por el camino y por la ruta que nosotros conocemos, porque entonces el caminante nos resulta conocido. Lo hemos hecho. En primer lugar que nadie diga, porque no sería sincero, que la escuela nacional unificada nació peregrinamente en el día de ayer en un grupo de estudios y en un gabinete. ¡Pero si usted y nosotros, todos, venimos hablando de esta idea incluso con nombre de escuela nacional unificada desde hace años! Todos nosotros hemos estado buscando esta solución, llamada ahora escuela nacional unificada, desde hace décadas. Desde hace casi medio siglo germinó en este país ya definitivamente la idea de que la estructura educacional no correspondía a los requerimientos, ni daba satisfacción a las necesidades de una sociedad que estaba desde siempre en proceso de cambio. ¿Tenemos que recordar aquí las fechas, los números, la cantidad de congresos, de reuniones gremiales de expertos, de metodólogos? ¿Tenemos que recordar las reuniones internacionales que consagran la idea? ¿Tenemos que aludir a las 21 medidas propuestas hace un año por Unesco para recordar y reconocer esta idea que no es de nadie, sino de todos, que no es nueva, sino muy antigua; que la alentamos todos y no un grupo? No hay sorpresa en esto. Ninguna sorpresa.

Refirámonos sin embargo al Congreso Nacional de Educación de diciembre del 71. Recién hace 10 días, cierta prensa empieza a poner en duda la representatividad de ese Congreso, que se gestó y se realizó en las mismas circunstancias, con las mismas condiciones o determinantes que cualquier otro congreso realizado en Chile, en que las entidades que van a participar se canalizan y luchan para llegar a estar representadas en tono más bien político. Al margen de ello, nadie puede decir hoy día que no estuvieron representadas allí todas las corrientes de opinión. Es cuestión de ver los documentos en que quedaron los nombres que allí suscribieron los documentos; ¿o es que hoy día esa gente es toda de la Unidad Popular? Es cuestión de ver el texto íntegro, y yo los invito a hacerlo; del documento evacuado por unanimidad en torno a la escuela nacional unificada: 169 integrantes de todos los sectores y grupos de opinión, y constancia expresa, por acuerdo de la comisión, de que pese a las discrepancias de opiniones en el terreno político, se había producido una sustancial concordancia respecto de la apreciación de aquello en que consiste la crisis del sistema educacional chileno y de que la solución a esa crisis era esto que denominamos escuela nacional unificada. Lo que un año atrás fue bueno, hoy día esa prensa quiere hacerlo aparecer como malo, como inválido, como carente de legitimidad.

Yo diría, y lo señalaba ayer en una entrevista de radio, que lo peor que nos puede acontecer es que el magisterio nacional dé a esta discusión un tono exclusivamente político, y que lo convierta simplemente en parte del combate o de la batalla política que se desarrolla en otros planos de la actividad nacional. Yo no le pido al profesorado que prescinda de su posición, pero les pido a los trabajadores de la educación que no olviden que son educadores.

En estos momentos y desde hace semanas el Consejo Nacional de Educación debate, conoce, se informa, inquiere en torno a todos los documentos relativos a la escuela nacional unificada. Ese organismo es claramente representativo, perfectamente pluralista; está establecido en la Constitución y en la ley; es un órgano establecido por nuestro ordenamiento jurídico para sancionar las reformas educacionales. Ha sido siempre así, pero ya cierta prensa dice que ahora no es así y empieza a poner en tela de juicio la institucionalidad vigente, para ponerle tacha al resultado correspondiente. ¿Hasta dónde iremos? ¿Por qué lo que antes era realmente bueno y amplio, hoy día ya no lo es? Un Consejo que ha dicho: "necesitamos que vengan todos los sectores comprometidos en el proceso educativo a opinar", ¿está sirviendo en forma a la idea del Gobierno de la Unidad Popular? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde nos es lícito como connacionales, como comprometidos en el futuro de la misma Patria, llegar en nuestra lucha política? Yo diría que ésta es la oportunidad en el mundo de la educación para que digamos dónde está el límite de la pasión política.

Pero no sólo es el Consejo Nacional de Educación el que debate en torno a la ENU. ¿Qué hace esta reunión? Informarse, Discutir, y discrepará y probablemente tratará de reemplazar el proyecto por otro. Y eso es perfectamente normal; ésa es la mecánica, es el juego, ésa es la vitalidad de la confrontación democrática. Ustedes saben que no sólo se está dando esto aquí, que se ha dado o debiera darse en cada establecimiento educacional del país, de Arica a Magallanes, y que se está y estará discutiendo en cada provincia, en donde se reunirán las opiniones dadas a nivel de establecimiento, llevadas por los respectivos directores. Se está discutiendo a lo largo de todo el país la idea. ¿Cómo puedo aceptar entonces que en el Liceo 4 de Valparaíso se eche al canasto el proyecto, se diga que no se discute porque es ilegal, porque ya está impuesto, porque esto es contrario a la Constitución? Se les llevó allí el documento para que lo discutieran y se niegan a discutirlo. Yo no lo entiendo. Francamente yo, acostumbrado al procedimiento democrático, y luego de haber buscado ese procedimiento, me quedo casi sin alternativa cuando, en un régimen democrático, mi contradictor se niega a conversar. ¿Qué alternativa nos queda? ¿O se desea encerrarnos en una única y conocida otra alternativa?

Se ha hecho cuestión de que por parte del Ministerio se han fijado ciertos plazos. Es efectivo. Se ha querido deducir de la fijación de plazos que la escuela nacional unificada, en la forma en que está planteada, va de todas maneras en tales fechas. Quiero explicar esto y trataré de ser lo más claro posible. Para nosotros, partir cuanto antes con la escuela nacional unificada no es un acto de voluntad política, no es el deseo de hacer realidad una aspiración revolucionaria de este Gobierno, no es el deseo de imponer nuestro criterio. Esto tiene que ver con algo mucho más importante. La urgencia en establecerlo emana de nuestra responsabilidad actual y futura frente a la grave crisis educacional, en cuanto somos nosotros los que, como Gobierno, estamos sufriendo los efectos de errores seculares del sistema educacional nacional: la educación media llegará al colapso, y en las postrimerías de este Gobierno, la educación superior, especialmente la universitaria, correrá el riesgo de explotar, de destrozarse. Tenemos una respuesta y la hemos denominado

escuela nacional unificada. No la presentamos como una panacea, como una única y definitiva solución, ni reclamamos la paternidad exclusiva de la idea. La escuela nacional unificada está fundada en la rica tradición de reformas educacionales chilenas. Pero las reformas educacionales hasta aquí puestas en práctica no han sido verdaderas soluciones, han dejado intocada la vieja estructura del sistema educacional y en alguna medida han contribuido a acelerar la crisis. Cada uno de nosotros lo sabe, cada uno maneja datos, cifras, estadísticas, evaluaciones, y proyecta esas cosas, habla con la gente, tiene el problema en la sala de clases o en la oficina donde cumple una función administrativa educacional. Todo el país sabe que aquí hay algo que no anda bien, aunque no se dan cuenta del carácter agudo y urgente del problema. Nosotros estamos advirtiendo el problema en forma inmediata y con mucha claridad y podemos afirmar que si no adoptamos a brevisimo plazo una solución, la crisis será tan deteriorante que podrá destrozarnos nuestra sociedad. Quienes frente a tal situación no adoptaren las medidas adecuadas y oportunas serían con justicia marcados como los grandes culpables de la quiebra de la sociedad chilena. Nosotros estamos en condiciones y decididos a asumir la responsabilidad que nos corresponde como encargados de la educación.

Recordemos algunos índices de la crisis educacional. Abordémosla a nivel de carencia de medios de todo el sistema para seguir cumpliendo en forma elemental o mínimamente aceptable su actual función, sin variar nada. ¿Saben ustedes cuál es el déficit de construcción escolar de este país? Aclaro de inmediato, no lo hemos aumentado: en términos de porcentaje, hemos disminuido el déficit de aulas en relación a la demanda real de tanto espacio físico por alumno, alcanza a 1.400.000 metros cuadrados. Y no tenemos capacidad física, financiera ni humana, ni insumos suficientes para suplir ese déficit en un plazo siquiera medianamente aceptable. Consecuencia: faltan escuelas. Ahí están los dos y los tres por sala de clase; ¿recuerdan la etapa de las camas calientes? Estamos viviendo la etapa de las salas y de los bancos calientes, de las salas que no se ventilan, de las salas que no se pueden asear debidamente, de las salas en que se acumulan en un banco dos niños, de las salas en que hay cajones azucareros en lugar de bancos. Cualquiera que sea la velocidad y magnitud del esfuerzo que hagamos en este momento y en los años venideros, si mantenemos este sistema con sus actuales características, con sus actuales estructuras y seguimos acumulándole niños, debemos hacernos responsables con valentía de la forma en que esos niños saldrán de esa escuela. Allí hay un punto ya de lo que significa la crisis de este momento. La educación industrial, un área específica, ha tenido un aumento de matrícula en los dos años y medio corridos desde el 4 de noviembre del 70, de 10 y fracción por ciento, rasgo positivo dentro de la educación, pero que ha significado el colapso de la educación profesional. Este país no tenía ni el número de escuelas ni el número de salas, ni mucho menos el número de maquinarias o talleres para darle educación a ese número de alumnos. ¿Solución? Ah, tendríamos entonces que rebajar y bajar los niveles a la cuarta parte, para dar cabida a la expansión de la matrícula de este solo año.

Otro tumor que demuestra cómo el cáncer ha recorrido ya el sistema de educación chileno: hoy

día, en los diarios, ustedes deben haber visto algunas publicaciones, que no emanan de nosotros, emanan de una Universidad tan prestigiosa como la Chile, con un Consejo Normativo y Rectoría en manos que no son del Gobierno de la Unidad Popular. ¿Qué señala?: la crisis de la universidad que nosotros también hemos venido señalando desde hace mucho tiempo. ¿Crisis por qué? Hay que conversar un poco con los hogares, con alguno de los 30.000 hogares en que el joven, después de años de esfuerzo, no va a entrar a la Universidad, no tiene cabida en los frentes de trabajo y si lo tuviera, obtendría una ubicación absolutamente incompatible, discrepante o divergente de la formación que recibió tras doce años de estudio: 30.000 frustrados, buenos para nada desde el punto de vista social.

¿Quién ha producido? ¿Qué ha producido eso? ¿Qué ha producido los 30.000 sin matrícula del año próximo? ¿Qué ha producido la curva en ascenso en este sentido?: una estructura educacional que conduce a la mayor parte de los educandos de la enseñanza media hacia un único y dramático camino —como lo he señalado— a la universidad. La de un país que no tiene base alguna para sostener tan hipertrofiada universidad. Hoy, equivocadamente, el cronista se solazaba explicando que nuestros índices son similares a los de los países grandes, de los más desarrollados países de la Europa Occidental. Con un poquito de esfuerzo, opina, podríamos llegar al nivel de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Hay que desconocer muchas otras partes del problema para opinar así!

En este momento tenemos una matrícula universitaria total de aproximadamente 150.000 alumnos, desde el primero hasta los últimos años; desde los profesionales liberales a las carreras de tipo medio que se enseñan en los Centros Universitarios Regionales. Si no hay ningún aumento, si sólo se mantienen las tasas actuales, la proyección indica que en 1976 habrá 300.000 alumnos en la universidad. ¿Habrá? Debería haberlos, ¿pero dónde ubicarlos? ¿Dónde están las aulas para 300.000 alumnos si hoy día para 150.000 no las hay? ¿Dónde los profesores, si hoy no los hay? ¿Dónde los talleres, los laboratorios, si aún no los hay? ¿Dónde los recursos si este año, habiéndose hecho un enorme aporte a las universidades por parte del Estado, ellas declaran que necesitan más y más?

Este país no puede ni podrá soportar una expansión universitaria como la que resulta de la proyección y de los resultados de la enseñanza media nacional.

Pero hay otras distorsiones. El 70 por ciento de la matrícula universitaria chilena, por no decir el 75 por ciento correspondiente a áreas no tecnológicas, y más del 50 por ciento, casi el 60 por ciento, lo está claramente en el terreno de las ciencias sociales en el amplio sentido de la palabra. Hoy día tenemos un número de alumnos en la universidad en el tramo de 18 a 24 años de edad que tiende a aumentar y la proyección al 76 nos indica que de cada 1.000 chilenos, 17 estarán en la universidad. Esto a primera vista parecería extraordinariamente positivo, pero no lo es. No lo es en la medida en que sólo es el resultado de una profunda distorsión del mecanismo educacional chileno. Porque la universidad, con todo lo que está haciendo, con el gasto que significa el 40 por ciento del presupuesto educacional, tiene una productividad, si así pudiéramos lla-

marla, en profundo proceso de regresión. Cada día es más malo el producto universitario, en términos de individuo y en términos de conveniencia o necesidad social. ¿Cuántas carreras se han creado sólo para absorber matriculas, sin un estudio de recursos humanos? El año 76, la universidad podrá titular a 16.000 profesionales, y el requerimiento calculado es de 10.000 profesionales. Seis mil profesionales en todo el variado aspecto de las actividades o profesiones saldrán a un mundo en que no hay trabajo para ese nivel. Simultáneamente, nosotros sabemos que, a otros niveles, si que hay una fuerte demanda, una urgente necesidad de preparar gente. Si a esto sumamos otros elementos que manejamos usualmente, de estadística educativa, como la deserción escolar, los índices de repetición, los índices de deterioro psico-biológico por falta de nutrición, de educación y de formación adecuada en la época oportuna, vamos conformando el horrible puzzle de la crisis educacional chilena.

Quiero terminar a este respecto, señalando que estamos produciendo un fenómeno ya mencionado por los expertos. Estamos preparando las condiciones para la cesantía de los cultos, es decir preparamos a enormes contingentes de nacionales, a miles y miles de chilenos, en condiciones tales, con errores tales, que se sentirán igualmente frustrados e inútiles. Y si preparamos la cesantía de los cultos, de alguna manera tenemos que prever la rebeldía de los cultos, que pudiera ser más demoledora que cualquiera por la potencialidad destructiva que ella tendría.

Hay una clara falta de correspondencia entre lo que la universidad y la enseñanza media están haciendo y lo que el país necesita y por eso se nos producen esas distorsiones. No estamos educando para el país de hoy; seguimos educando o para un país del año 2500 o para un país del año 1900 y se nos escapa de la realización práctica el formar un alumno, un estudiante, un profesional que sirva hoy al Chile de hoy. Contra esto queremos reaccionar. Tenemos que tomar conciencia de la crisis del sistema educacional en los términos en que se los he planteado y en muchos otros que no alcanzamos a tocar aquí. Por eso hay plazos respecto de escuela nacional unificada, para señalar que esto urge, que hay que hacerlo rápido y para tratar de hacerlo en esos plazos en cuanto de nosotros dependa. Porque quiero ser muy claro: bien venido el diálogo, bien venida la observación crítica, el aporte. Pero si la crítica o el planteamiento es exclusivamente político, nuestra actitud será también exclusivamente política.

Quiero señalar que el proceso está en gestión, que nada está decidido definitivamente, que el Gobierno ha dicho su palabra, su opinión y que se mete su palabra y su opinión al debate. Mientras tanto, caminamos y perfeccionamos la idea. En algunos días más debe entregarse el Plan de Estudios, el curriculum total. Allí se visualizará, sin duda, con más perfección y claridad lo que significa escuela nacional unificada. Yo anticipo que ese plan no va a ser una sorpresa para nadie; que de alguna manera, en la medida en que son educadores, ustedes ya conciben cuál es el natural y lógico plan de estudios para un modelo como el que preconizamos. Vendrá con posterioridad el momento de la confección de los programas específicos y no lo haremos encerrados dentro de la Unidad Popular ni dentro de nuestras oficinas. Buscaremos, exigiremos las vías administrativas, la presencia de todos los sectores pa-

ra que todos vean desde el momento en que se gesta la primera palabra de un programa, cómo es efectivo que no hay nada encubierto y nada en la ENU está dirigido a concientizar. Quiero informar, además, que dos expertos del más alto nivel mundial, ambos al servicio de Unesco, colaboran con los expertos chilenos en el estudio del problema presupuestario y de costos de los nuevos planes educativos que, naturalmente, tendrán amplia difusión una vez afinados. La colaboración de Unesco ha sido comprometida y asegurada y en estos momentos se trabaja en ello.

Un problema en que nos interesa el aporte de todos es el relativo a las prácticas laborales, a la educación tecnológica que va inserta en el proyecto de escuela nacional unificada. Este es uno de los aspectos en que el desafío es de más alto grado, y esperamos la colaboración de todos ustedes.

En el terreno del perfeccionamiento magisterial, ya se han iniciado jornadas por parte del Centro de Perfeccionamiento. Se cumple una labor de difusión e información a nivel nacional, que es ya un esbozo de perfeccionamiento, y a partir de abril buscaremos en los talleres de educadores que ese perfeccionamiento, conocidos ya planes y programas, se produzca como es debido, con carácter masivo y descentralizado.

Estamos absolutamente conscientes de que la reforma educacional chilena no podría caminar con la velocidad, certeza y seguridad que son necesarias sin una profunda reforma de la administración educacional del país, y en días próximos una comisión formada por cuatro expertos de Unesco, más tres homólogos chilenos, entregará su informe final y los organigramas de lo que ellos proponen sea la nueva estructura del Ministerio de Educación y del Servicio de Administración Educacional a lo largo del país. En el mismo proyecto de ley que se redacte incluiremos las normas sobre carrera magisterial, las normas sobre perfeccionamiento del personal paradoscente, y las normas que permitan avanzar más allá de lo que hemos podido en materia de democratización de la enseñanza. A este último respecto, quiero advertirles que próximamente Contraloría cumplirá el trámite final con el Decreto de Democratización y contamos con publicarlo en el curso de la misma semana en el Diario Oficial, para su inmediata entrada en vigencia y aplicación a lo largo del país. La democratización contenida en el Decreto no es lo que quisiéramos y no lo es, porque las leyes vigentes no nos permiten ir más allá. Pero es nuestro propósito ir más allá, y en esa que podemos llamar "Ley Orgánica de la Educación" se darán los pasos correspondientes.

Quiero aludir, a propósito de esto, a dos o tres cosas que están siendo utilizadas por los comentarios de radio o de prensa en el sentido de que todo lo relativo a la escuela nacional unificada y los reajustes de tipo administrativo supondrían el propósito del Gobierno de la Unidad Popular de apoderarse del sistema educacional chileno, de conquistar ciertas posiciones de poder. Ustedes saben —no tengo que decirlo, pero recordémoslo— que la influencia y poder del Estado en la educación no es de ahora. Es una tradición chilena. Que la educación particular sustentada con los recursos públicos se justifica como coadyuvante de la función educacional del Estado y que para ser eficaz, para tener validez, ha de atenerse, de acuerdo a las normas vigentes, a los programas aprobados por las autoridades educacionales. Y

nada de eso ha variado ni variará. Antes, por el contrario, respecto de la educación particular hemos comprometido todo nuestro apoyo, no para traspasar los colegios —como dice un editorial de "El Mercurio"— del área de la enseñanza privada al área de la educación pública, sino para demostrar en los hechos que nos interesa que siga subsistiendo la educación privada. Pero se habló de que tomaríamos a través de las reformas posiciones de poder. Creo que quien conozca el mundo educativo y la administración del mismo, se da cuenta claramente que es un pésimo negocio, desde el punto de vista político, incursionar en el campo de la reforma administrativa, en un momento en que todo el aparato administrativo depende estrechamente de la voluntad del Gobierno. Ustedes saben que es así, por la estructura vertical y jerarquizada que él tiene. Nunca más que ahora podría tener poder el Gobierno de la Unidad Popular para hacer en la educación, de acuerdo con la Constitución y la ley, todo lo que quisiera. Pero no es éste nuestro propósito. Miramos como valor mucho más sustancial, prioritario, el producir la transformación, la reforma radical del sistema educacional del país, y en cuanto ello requiera reformar la administración educacional, lo haremos. No para conceder tampoco, graciosamente, mayores posibilidades a partidos que son distintos de los que militan en la Unidad Popular, sino porque ello es una exigencia técnica y social, educativa, sin atender la cual no podríamos dar el paso más importante. Vamos a democratizar la enseñanza realmente. ¿Para qué? ¿Para tener más poder a través de un consejo provincial, departamental, local o de establecimiento en que el poder omnimodo de un jefe de establecimientos que hoy día obedece a nuestras instrucciones va a encontrarse y a confrontarse con el de una comunidad heterogénea? ¿Eso es ser hábil desde el punto de vista político? Que nadie venga entonces con esta monserga. Que nadie pretenda que allí está el secreto propósito del Gobierno. Nuestras conversaciones con el SUTE aseguran que, en breve plazo, podremos ponernos de acuerdo —porque no dejaremos propuesta la idea como ya se ha anticipado— en torno a la racionalización y nivelación de rentas en el magisterio, y eso procuraremos incluirlo en el mismo proyecto, que será el gran proyecto educacional del año 73, en torno al cual se podrá producir en el Parlamento la discusión que todos los sectores buscan. Aclaremos que tenemos muy definido, sin dudas ni vacilaciones en la idea, que no requerimos ley para hacer la reforma educacional. Requerimos ley para modificar la administración educacional, pero no la reforma en sí, pues están absolutamente vigentes las normas que permitieron implantar, en fecha no muy lejana, reformas educacionales importantes en este país. Que no se distorsione el cuadro entonces, diciendo que la ENU tiene que discutirse en el Parlamento, como proyecto de ley, porque no es así, y yo tendré la oportunidad de recordárselo si llega el caso a quienes lo sustenten, porque fui, en parte, redactor del actual texto N.º 7 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado.

Excúsenme que me haya extendido casi una hora, pero el diálogo, o no toca los aspectos principales de las dudas que estamos compartiendo, o no tiene eficacia. He querido ser extenso para que se comprenda, para que lo vean de alguna manera en el gesto, en la palabra, en la mirada de todos nosotros, que no queremos sorpresivamente dar un

zarpazo o clavar un puñal en algún valor o en alguna institución nacional. Que procedemos, por el contrario, al más alto nivel técnico, y a ese nivel esperamos el debate, con una seriedad que es perfectamente explicable por la altura de miras, por la visión patriótica con que estamos enfocando el problema.

Queremos una reforma educacional no del y para el Gobierno de la Unidad Popular; queremos una reforma educacional para el país, para todos los chilenos y hecha por todos los chilenos que tienen ingerencia en la educación. Queremos una reforma educacional para superar los problemas que avizoramos y que ya sufrimos; pero sobre todo, para hacer posible la idea que, en el fondo, cada uno de nosotros tiene en torno a cómo debe ser formado el hombre del futuro en este país, para qué debe ser apto. Estamos a tiempo, y mañana puede ser tarde, se nos puede escapar el minuto preciso, para dar forma, a través de la educación y con el esfuerzo de todos, a alguien de mentalidad creadora, a alguien preparado para ser el artífice de su propia suerte como persona; a alguien integrado socialmente, que vive y pena en función de la solidaridad de los hombres, que no ve a otro semejante como su enemigo, como su contradictor tenaz, sino como un hermano. Estamos a tiempo para formar a un hombre que por la misma, más excelsa y clara dimensión de su propia dignidad, se forma en la lucha por la dignidad de todos los hombres, en lugar de aplastar la dignidad de los otros.

Probaremos en el diálogo, que queremos realmente hacer un hombre más digno, porque sólo en un hombre digno se sustentan una auténtica libertad y una auténtica democracia.

LA REFORMA ESTA DESTINADA A LA SOCIEDAD CHILENA ENTERA

El 31 de marzo último, el Ministro de Educación, profesor Jorge Tapia, hizo la siguiente intervención para los dirigentes estudiantiles y demás asistentes al seminario sobre la ENU en el edificio "Gabriela Mistral":

Compañeros y compañeras: ésta es una reunión con líderes estudiantiles. Cada uno de ustedes es para la respectiva organización un conductor, un dirigente. Hoy día, el compromiso que tienen en calidad de líderes excede con mucho al que habían imaginado o al que era tradicional en las organizaciones estudiantiles y juveniles. El país debate ampliamente la más trascendental reforma educacional de toda su historia. Los estudiantes están obligados a compenetrarse a fondo de por qué se hace indispensable y urgente la reforma, en qué consiste la reforma y cómo debe hacerse. Naturalmente, para que los estudiantes como masa, como grupo social, cumplan esa parte de su deber, es importante que los líderes sean los que tengan la primera y más clara información y comprensión del proceso.

Los hemos invitado a este seminario, sin discriminaciones de ningún tipo, en forma totalmente abierta, como lo ha sido y será todo el proceso

de la reforma educacional. Queremos que todos, cualquiera sea su ideología, reciban toda la información y hagan las preguntas que quieran hacer; sólo una condición exigimos: diálogo. Que haya capacidad para escuchar, en la misma medida en que habrá derecho y oportunidad para opinar. Dialogar significa entrar a esta reunión con la mente abierta, en actitud reflexiva y científica, superando las distorsiones, prejuicios y limitaciones individuales derivadas de la presión del medio. Yo le pido a cada uno de ustedes que haga un esfuerzo por ser auténticamente un individuo durante estos dos días, y que intente como tal, como ser consciente, libre, el estudio a que lo hemos convocado.

Me corresponde referirme a la crisis educacional chilena, a sus factores, y a cómo la solución de la misma no puede ser enfrentada sino a través de una reforma educacional como la que estudiamos. Comenzaría yo esta mañana con una imagen, en que no me interesan los aspectos dramáticos, sino los aspectos científicamente mensurables. Si a cualquier trabajador de una construcción le preguntáremos, acercándonos, cómo se siente en su trabajo de acarrear material, de acarrear ladrillos, de descargar o cargar, qué piensa de la educación chilena, lo más probable es que recibiríamos como respuesta una mirada de sorpresa, de incompreensión, por esta inopinada intervención de un extraño en una vida tan hermética. El individuo ni siquiera tendrá probablemente percepción clara de su propia frustración. Pero si tratáramos de seguir preguntando de alguna manera hábil, probablemente tendríamos uno de estos dos resultados: o el hombre aparece absolutamente conforme, sin percibir siquiera lo que ha pasado con él al ser condenado al submundo, y dice que "bueno, no se educó porque no le dieron ganas de seguir estudiando, prefería ir a trabajar". O ese hombre, en la medida en que tenga un poco más de capacidad que lo normal, va a expresar que "no ha podido educarse" por una serie de circunstancias. Las circunstancias pueden ser que sus padres ganaban muy poco, que tenía demasiados hermanos, que los hermanos y él tenían que trabajar desde muy niños, porque en la casa no había suficiente para comer; que no había escuela donde estudiar, o que habiéndola, tenía sólo primero o segundo año; que no entendía, que iba a clases y no entendía; que creía su mamá que él era tonto, el profesor pensaba que él era tonto. El sabe que no es tonto; pero no entendía, le costaba aprender a leer; las matemáticas le costaban más y no podía retener la historia; se enfermaba frecuentemente, faltaba mucho a clases y al perder clases perdía años; no ganaban suficiente dinero como para darse el lujo de perder años de estudio. Yo creo que ustedes saben que no estoy exagerando y que ese tipo de respuestas la encontrarían, no exagero, millones de veces. Porque hay millones de chilenos que pueden dar exactamente ese tipo de respuestas. Nosotros aquí, ustedes allí, somos los privilegiados de esta sociedad; se lo digo con énfasis para que se sientan en la condición de privilegiados. No uso la palabra para enfatizar ni siquiera un problema de diferenciación social. Simplemente, esta estructura, con su anacronismo, con sus anticuados mecanismos, determina que en definitiva haya un grupo de privilegiados, y ustedes llegaron aquí, fueron líderes, se destacaron, son inteligentes, son más capaces que el común de sus compañe-

ros, por una serie de factores que están muy al margen de lo que alguno de ustedes, tal vez ingenuamente, pudiera pensar que es su buena estrella. La generalidad de ustedes tuvo la oportunidad de contar con un hogar estable, con padres y madres comprensivos. La generalidad pudo alimentarse bien, desarrollarse oportunamente en forma adecuada en el plano psíquico y físico. Si no se hubieran desarrollado adecuadamente en el plano psíquico durante los primeros nueve meses de edad, ustedes estarían acarreado piedras.

Lo importante es que, teniendo conciencia de la condición de privilegio en que se encuentran, sean justos con la sociedad, con los que están pagando el precio del privilegio. No porque a ustedes, en el plano personal, los hayan obligado a pagar, no porque nadie que tenga nombre y apellido pueda ser señalado como el causante de esto, sino porque hay una estructura socio-económica de la cual ese elemento orbitante que es la estructura educacional determina que las cosas pasen de esa manera. Está dentro de nuestra capacidad actuar sobre el medio para que esas condiciones cambien.

CARACTERIZACION DEL SISTEMA EDUCACIONAL CHILENO

El sistema chileno de educación, virtualmente intocado desde hace cien años, que sólo se ha modificado por adición, corresponde a una sociedad chilena que existió, pero que no existe ya hace muchas décadas. El sistema educacional chileno está concebido en función de una *sociedad agro-rural*, es decir, de un medio nacional en que los núcleos o las mayorías demográficas se dispersan a lo largo del territorio y habitan predominantemente fuera de las urbes, y en donde la economía descansa en la explotación del campo y de industrias derivadas; en donde el nivel industrial, en caso alguno, pasa de fases primarias o de extracción de materias primas. Ese es un mundo más o menos quieto, con escaso dinamismo, de tranco lento. No requiere mayores ni mejores capacidades técnicas. Basta un nivel de educación elemental para romper la tierra con el arado, para cortar la cosecha, para acarrear en carreta. Basta lo elemental. Cuando se vive predominantemente en el campo, con leer y sumar puede llevarse bien la explotación del campo y pasarse las noches. Entonces no hay muchos requerimientos cuantitativos. No todo el mundo tiene el deseo ni la necesidad vehemente de educarse. Las escuelas que hay son suficientes y se puede construir a un ritmo apropiado para ir absorbiendo el crecimiento vegetativo de la población.

En los últimos cuarenta años, Chile, como sociedad, pasó a un esquema *urbano-industrial*. Hoy habita en las grandes ciudades chilenas el 76% de la población. Se invirtió totalmente la relación. Más de las tres cuartas partes de los chilenos viven en ciudades de más de cinco mil habitantes. Se industrializó el país, no hasta el nivel que es necesario, pero comparen ustedes el Santiago de hoy, el Concepción, el Antofagasta, el La Serena de hoy, el Valdivia y el Temuco de hoy, con el Temuco y el Valdivia y las demás ciudades de hace cuarenta años. Basta comparar el nivel de desarrollo industrial de nuestro país en relación con el de otros países latinoamericanos, basta recordar que nosotros nos sentimos

ufanos de decir que dentro de los países de desarrollo mediano, Chile es evidentemente el que ha logrado el más alto nivel y que están por sobre nosotros sólo países como Brasil, Argentina y México, que naturalmente tienen condiciones demográficas, físicas y geográficas muy superiores a las nuestras para haberse desarrollado industrialmente en forma más acelerada que nosotros. Chile es claramente un país que está industrializándose.

La urbanización y la industrialización han elevado los requerimientos de servicios educacionales a límites no imaginados. Un dato: la población aumentó, entre las décadas del 60 y el 70, en un 20%; la demanda de servicios educacionales aumentó en casi un 30%. Es decir, hay un aumento de la demanda educacional que no tiene relación con el aumento de la población. Curiosamente, mientras la población aumenta uno, se nos aparece 1,5 estudiante. ¿De qué proviene esto? De los dos factores que he tocado: la urbanización y la industrialización producidas. La urbanización ¿qué significa?: la concentración de los grupos poblacionales en las grandes ciudades. ¿Qué significa eso, por añadidura? Medios de movilización, de comunicación, de lectura, de contacto con otra gente, de contacto con otras opiniones, con otros niveles de vida, con otras actividades. A través de los incentivos, ejemplos y demostraciones que se van viendo por la calle, en el cine, al escuchar la radio, ver T.V. o leer todos los días el diario, se va produciendo en cada uno de los que han llegado a la urbe, sobre todo por inmigración, en la suma de los que van llegando, lo que se llama la "explosión de las aspiraciones". Es obvio que si me quedaba contento con mi 2.º o 3er. año cuando estaba en el campo, picanando los bueyes o debajo de un sauce, porque no tenía más visión que la del paisaje, y mi compañero no había estudiado más que yo, si estoy en la ciudad, y veo cómo se visten, cómo van al cine, cómo consumen ciertas cosas, cómo se puede comprar esto y lo otro en una sociedad de consumo, me sentiré incómodo, insatisfecho, y buscaré el canal para llegar a esas cosas. Dentro de la estructura capitalista, la llave para acceder al consumo está en la educación. ¿Usted nació pobre y quiere vivir bien, ser parte de ese grupo? Edúquese. Este país profundamente democrático le ofrece un sistema educacional para que usted se eduque. Parece justo, ¿verdad? Y todos quieren educarse. Nosotros, desde nuestra posición, reconocemos como una aspiración legítima del individuo el "derecho a educarse". Lo alentamos. Ya veremos dónde está la diferencia. Se produce el "boom" educacional, que no sólo experimenta Chile, que experimenta el mundo, sobre todo los países subdesarrollados. Entonces, todo lo que era casi idílico en aquella antigua sociedad agro-rural pasa a ser un problema de enorme magnitud social. Casi tres millones y medio de estudiantes en este país, hoy día. Tres millones y medio de estudiantes, en la base, sobre todo en la base. Pero cuidado. Hemos tratado de ser democráticos abriendo las matriculas y eso nos ha creado varios problemas adicionales. Nos falta un millón cuatrocientos mil metros cuadrados de construcción escolar. Ahí están las estadísticas. En los últimos dos años hemos construido un promedio de metros de edificación escolar superior en un 25% al promedio de la última década, y faltan salas, talleres, laboratorios, faltan bancos. Lo he dicho, se sientan dos donde debe

sentarse uno, o se sientan en cajones azucareros donde debieran sentarse en bancos, y van en tres turnos, incluso, a la escuela; las salas no se ventilan, no se puede hacer aseo, y faltan profesores. Es justo el movimiento de un liceo que se toma el colegio porque no tiene profesora de matemáticas, ni de física, que no tiene profesora de biología; pero es necesario saber que no disponemos de profesor de matemáticas, de química, de filosofía o de biología. Este país no los produjo a tiempo. Y es justo que se tomen el colegio cuando está por derrumbarse, porque cada colegio debiera ser una joya. Pero no hay cómo construir más aceleradamente escuelas.

Cualquier capacidad en la base, cualquier cantidad de disminución hacia arriba. Sin embargo, es el sistema. "¡Eduquese! Haga su parte, que yo lo premiaré", dice la sociedad de consumo; pero de 100 que entran sólo 16 llegan a cuarto medio. Democrático en la base, pero desdemocratizándose hacia arriba. Mientras más se avanza menos pueblo queda en las aulas. Midanlo ustedes, vean las estadísticas, comprueben la extracción social de los que van quedando. Aquellos que se engancharon pensando que a través de la educación llegarían a vivir bien —y que es justo que lo aspiren, en esta o en cualquier sociedad— no tienen realmente como grupo social esa posibilidad. El sistema es maquiavélico, funciona. Algunos llegan al término y pasan a la universidad. Son lumbreras que salieron del pueblo, y que normalmente no volvieron al pueblo, que nunca más volvieron al pueblo. Porque en tales casos la sociedad de consumo es grata, realiza y comunica una serie de valores, que no habían percibido antes de llegar a ella. Cuesta mucho, mucho, mantenerse leal a las ideas y al pueblo.

Así es el problema desde el punto de vista de los requerimientos físicos y de las respuestas de expansión física dadas por la educación chilena. Sin embargo, pese a ese esfuerzo, todavía el 24% de la población en edad escolar no concurre al sistema. Ahí hay otro factor que, de obrar, de ponerse en actividad, simplemente quebraría no sólo el sistema, sino al país. Es una especie de monstruo quieto, que cuando empieza a moverse no sabemos qué destrozos va a causar; pero en algún momento debe ocurrir.

Desde nuestro ángulo, la técnica de las reformas educacionales, no sólo de las chilenas, sino en general de las practicadas en los países latinoamericanos en los últimos años, de expandir físicamente el sistema sin adoptar medidas respecto de otras variables o en relación a otras variables o condicionantes, obedece, consciente o inconscientemente, a una estrategia política. El que se educa o que está educándose, es una voz menos en la demanda social. Quien está educándose está viviendo en función de esperanzas, expectativas. Pasa varios años en esa actitud, él y sus padres. No queremos entonces caer en una política que por dar educación a las grandes masas signifique mediatizar a las grandes masas. Queremos que las masas estén conscientes de por qué se educan, cómo deben educarse, para qué deben educarse. No queremos conducirlos a la escuela para tenerlas como en un invernadero, porque eso es en alguna medida lo que se ha hecho en algunos países. A esta visión de tembladera física del sistema tenemos que añadir la de su quiebre cualitativo.

Hemos hablado que la sociedad chilena se ha industrializado. Podríamos añadir a eso que se

ha producido o se produce, en forma acelerada, la mecanización de los servicios. Ambas esferas de actividad nos ubican en el área de la tecnología. Hoy día hay que usar la tecnología, no sólo para estar en las fábricas, sino para estar en la oficina. Cada vez son más necesarios ciertos conocimientos tecnológicos y varios otros conocimientos, porque hoy día no basta con amanuenses, a quienes les es suficiente saber leer y escribir y tener buena letra. Ahora hay que enfrentarse con máquinas computadoras, con calculadoras, duplicadoras y muchas otras formas de mecanización de las actividades de servicios.

Veamos otro factor de variación con relación a las condiciones cualitativas de la educación. La problemática actual y de los últimos 30 años es distinta de la anterior. Hoy sentimos con absoluta agudeza lo que son los problemas del subdesarrollo y, con urgencia, buscamos respuestas a través de una política de cambios dirigida a superarlos. Hace treinta años ésta no se sentía en este país. La noción de subdesarrollo es una noción que yo llamaría contemporánea, que no tiene más de quince o veinte años, que se ha agudizado en este país en la última década. Antes estábamos contentos. Éramos cuando mucho un país más pobre que otro. Ahora sabemos que el problema estila no en ser pobres, sino subdesarrollados y en estar condenados a condiciones de marginalidad interna y externa. Formamos parte de un grupo de países que ve alejarse cada vez más aceleradamente sus posibilidades de vida digna para todos sus hombres y mujeres. Enfrentamos, entonces, el problema del subdesarrollado, conociendo sus causas, que no vamos a repetir aquí, a través de políticas que suponen cambios profundos. En este país, obviamente, nadie podría discutirlos con holgura: más de las tres cuartas partes de la población están en favor de una política de cambios. La educación, ¿responde hoy día a las necesidades de un país industrializado, mecanizado, con una política de cambios? La respuesta es NO. No ha habido una reforma educacional que realmente ponga la educación al servicio de un país en estas condiciones. Ya lo dije: el sistema educacional vigente es para un Chile que existió, no para el Chile de hoy.

¿Dónde están los institutos que preparan el tipo de profesionales de mando medio que en el orden tecnológico, sobre todo, necesita el país con urgencia desde hace no menos de 10 y por otros 20 ó 30 años? La reforma educacional anterior, no la enjuicio; produjo sí un efecto: aumentó casi en forma vertical la presión sobre la educación científico-humanista, lo que significó comenzar a aumentar, a partir del año pasado, la presión sobre el sistema universitario. Ahora sabemos lo que esa presión significa y podemos ya calcular lo que va a ser en los años 74, 75 y 76. El área científico-humanista tuvo un desarrollo vertiginoso. Se democratizó la enseñanza, mucho más pueblo llegó al liceo. Hay mucho más pueblo en el liceo, y mucho más pueblo tratando de entrar a la universidad. Pero si ustedes miden las matrículas universitarias en función de los niveles de ingreso, verán que el pueblo no llega a la universidad, que todavía entre los treinta mil que este año quedaron sin matrícula, la gran mayoría es pueblo, no dicho en el sentido diferenciador social, sino pueblo en el sentido de provenir de hogares de bajos ingresos. La educación no está preparando el tipo de hombre que

necesitamos en ninguno de los planos, no es un tipo adecuado a una sociedad urbano-industrial, ni un tipo adecuado a un país en que la política de cambios es la nota predominante. No es el adecuado a un país que se moderniza desde el punto de vista tecnológico y que quiere sentar las bases de su propio desarrollo científico-tecnológico.

¿Saben ustedes que hemos descendido en la escala de valor internacional desde el punto de vista de la calidad de nuestra enseñanza científica? ¿Que, mientras hace diez años estábamos en un lugar más o menos importante, hoy día estamos entre los países de más baja calidad en lo que se refiere a educación científica? ¿Saben ustedes que la gente nuestra, de ingeniería, que va becaada a otros países, normalmente tiene que pasar por clases de matemáticas especiales para ponerse a la altura de los alumnos de los primeros años de las universidades de afuera? ¿Saben ustedes que en definitiva seguimos educando profesionales que sirven a una sociedad rural y que no parecen hechos para el Chile de hoy? Eso se comprueba en muchas estadísticas, en muchas curvas, en múltiples hechos. Cuando empezó a producirse la expansión industrial del país, el liceo, claro, no bastó, porque el liceo tenía que seguir educando en la rama científico-humanista, preparando la gente que ingresaba a la universidad y que pasaba a constituir la élite conductora de este país. Por otra parte, la educación básica no prepara para una industria, sólo para el campo. ¿Qué hacer?, creamos, al lado del liceo, aparentemente otra rama de educación. Esta rama de educación la llamaremos técnico-profesional. Ahí le vamos a enseñar al chileno a ser obrero calificado para la industria, obrero calificado para el campo; le vamos a enseñar a la mujer no sólo a administrar bien su casa, sino a coser y a lo mejor que aprenda a manejar ciertas máquinas. Nació lo que hoy es la rama de la enseñanza técnico-profesional, para dar obreros calificados a nuestro país. El empresario necesita gente más capaz; demos gente más capaz para manejar máquinas. Así edificamos los tres actuales compartimientos, verdaderos estancos en materia educacional, de muy distintas calidades o niveles. Midámoslos, por ejemplo, con el número de profesores universitarios en una y otra rama. En el liceo, el 55% del profesorado es titulado y el resto está en vías de serlo. En tanto, el promedio de profesores titulados en el área técnico-profesional no excede del 33%. ¿Por qué un área necesita más profesores titulados que otra, sobre todo si se trata de desarrollar capacidades tecnológicas de alto grado de especialidad?

En 1972 los liceos tienen el 64% de la matrícula de enseñanza media, la técnico-profesional tiene sólo el 36% de la matrícula. ¡Claro! El joven chileno no se convence así no más de que le convenga ir a la rama técnico-profesional, porque todavía las mejores expectativas parecen estar en la otra rama. Si él se va a una escuela industrial para salir de obrero calificado, ¿qué expectativas tiene de progresar? ¿No es cierto que permanecerá allí, en esa condición, sin posibilidades de dar en favor de la colectividad, de la sociedad, más que su fuerza de trabajo? El elemento humano que se forma en uno y otro sector está claramente desnivelado, ustedes lo saben. Pero a ese desnivel, que provoca desde la base educacional misma del país diferenciación social, que

parecería proyectado para mantener la diferenciación social, se añaden muchas circunstancias que no podemos dejar de tener presentes. En el área secundaria, todavía de mentalidad agro-rural —y soy reiterativo para que entendamos a qué etapa corresponde el liceo—, el alumno egresa, como lo dijo una alumna, sabiendo mucho y nada a la vez. Puede saber mucho si logra ingresar a la universidad, único lugar donde le puede servir el tipo de formación que ha recibido; pero si no ingresa a la universidad y se enfrenta a la vida, no sabe nada. Es un frustrado perfecto después de 12 años de esfuerzo, y si no le abrimos una alternativa, va a caer en toda clase de angustias individuales y colectivas, de las que ya tenemos experiencia. En la otra rama —no quiero ser peyorativo con los alumnos de la rama técnico-profesional, no quiero ponerlos en ninguna situación ambigua—, yo los he visto, compañeros, pueden ser muy expertos maestros en su especialidad. He visto a algunos de ellos hacer maravillas con las máquinas en estos últimos años; mas no pueden expresarse, no tienen facilidad de comunicación. Tienen tal cantidad de "baches" en su formación general, en el plano de las ciencias, de las humanidades, de los idiomas, que ellos sienten que están preparados menos que a medias y que si no hacen un tremendo esfuerzo en el plano personal, ahí van a quedar, preparados menos que a medias. Esos son los dos vertederos de la enseñanza media. Otra tacha, falla fundamental de la mentalidad de Chile, es esta pretensión del que recibió educación científico-humanista, de que es superior al que recibió una educación técnico-manual. Aquel privilegio lo alcanzó de alguna manera, no por responsabilidad individual, sino por estructuras sociales, a costa del otro. Queremos evitar que esta forma de injusticia derivada de la estructura educacional del país se mantenga, que siga generándose. No queremos más élites que no sirven para nada llegado el momento, ni grandes masas que tampoco puedan tomar en sus manos, en forma responsable, con capacidad, la gestión democrática del país.

La universidad no lo hace mejor en este desconcierto. Yo diría que la perspectiva del estudiante medio de hoy día en Chile es llegar al despeñadero de la universidad. Una universidad hipertrofiada y desnaturalizada. Alguien que, escribiendo en un diario, no entiende nada de educación, se solazaba diciendo que nuestros índices en materia de estudiantado universitario eran similares a los de países altamente desarrollados, que podríamos acercarnos incluso a los índices norteamericanos. Eso es no entender nada de la horrible distorsión que significan esas cifras en un medio como el chileno y en cualquier medio de país subdesarrollado. Este país, ¿necesita realmente el número de universitarios que, se supone, la universidad está formando? ¿O es otro el tipo de sus necesidades? Porque si la universidad estuviere cumpliendo bien su misión, no tendríamos carencia de recursos humanos. Pero hay fuertes carencias de recursos humanos y otro fenómeno mucho más dramático: hay recursos humanos para no sé qué país, porque en éste no sirven. Hay enorme número de técnicos y aun de profesionales liberales que no trabajan en lo que estudiaron y la tendencia es que este número de cesantes con títulos siga aumentando, a menos que la universidad cambie radicalmente

sus objetivos. La universidad chilena parece monstruosa, pero no en su calidad de universidad, sino como otra forma de enseñanza media. ¿O es que ignoramos aquí que el crecimiento físico de la universidad no ha significado su crecimiento en excelencia? Lo que ha creado no son universidades en las provincias, sino meros institutos medios, destinados a suplir la falta de diversificación de la enseñanza media. Pero ¿es que no entienden los estudiantes secundarios que la universidad les ha entregado la "aspirina" de formarse como mandos medios con el título de universidad, y que en definitiva sólo les proporciona un cierto nivel de conocimientos laborales que no obtuvieron en el liceo? Los habilita simplemente para ganarse la vida y les satisface el "ego".

Todos caemos de alguna manera en el pecado. Pero si comparamos, realmente, desde el punto de vista de la excelencia de los estudios, la universidad chilena con las universidades de los países en que la universidad es la entidad de altos estudios y de investigación que debe ser, veremos que nuestros índices de desarrollo universitario son mínimos. Suple la universidad la falta de posibilidades en otros campos y se convierte claramente en una forma de desempleo disfrazado. A esto tendríamos todavía que añadir —podríamos seguir hablando de crisis en materia educacional por horas y horas— la añeja estructura administrativa en lo educacional. El Ministerio no ha variado en nada esencial. El sistema de administración nacional de la educación no ha variado en nada esencial en los últimos 100 años y es, por su vetustez, uno de los factores que provocan la crisis. No tiene ni rapidez ni capacidad

de solución de los urgentes problemas que se plantean en los distintos niveles y en cada área de la educación.

Lo que he dicho no es para convencer a nadie, son datos, cifras, estudios. Pueden verificarlos en múltiples fuentes. Pueden ir a buscar la confirmación de ellos en varias partes. No me cabe duda de que habrá para cada uno una fuente de confianza en la que compruebe los hechos a que me he referido. Lo que me importa es que ustedes los conozcan, que hagan la síntesis de ellos y vean en el interior de sus conciencias, si están o no de acuerdo en que hay en Chile una crisis profunda en materia educacional. A partir de allí podrán o no estimar, con lealtad, sin prejuicios, con responsabilidad y patriotismo, si es o no indispensable y urgente una reforma educacional y cuál debe ser la naturaleza de esa reforma educacional.

Les aseguro una cosa: haciendo ese análisis, ustedes van a coincidir con los que han hecho durante décadas sus profesores, que han venido analizando el problema año tras año, sobre todo en los últimos diez, y que han logrado consenso, que yo llamaría unánime al nivel técnico, en el sentido de que la solución de la crisis educacional chilena se llama "poner en práctica una nueva concepción educacional denominada Sistema de Educación Permanente", del que tendrán explicaciones en este seminario, para configurar dentro del sistema de educación un área de educación regular y sistemática que denominamos "escuela nacional unificada" y que esperamos y confiamos es la respuesta adecuada, correspondiente a este momento histórico, con relación a los problemas que les he planteado.